

KON-GEOLOGIYA KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING IQTISODIY VA HUQUQIY JIHLARI

Yadgarov Akram Akbarovich¹, Xotamov Javohir Abdusharop o'g'li²

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, “Yashil” iqtisodiyot kafedrasini professori, i.f.d.

E-mail: ayadgarov79@mail.ru

²Alfuraganus universiteti Pedagogika fakulteti O'quv ishlari bo'yicha dekan o'rinbosari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15675439>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakat sanoatida kon-geologiya korxonalarini o'ziga xos o'rniga ega. Shu bois, sanoatning asosiy ishlab chiqaruvchi yirik tarmoqlaridan biri bo'lgan kon-geologiya korxonalarini faoliyatini ustuvor darajada rivojlantirish hamda ular kon-geologiya korxonalarini faoliyati iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy va huquqiy asoslarini tadqiq qilingan.

Kalit so'zlar: kon-geologiya korxonalarini, iqtisodiy xavfsizlik, sanoat xavfsizligini, xavfli ishlab chiqarish obyektlari.

Аннотация. В данной статье рассматривается уникальное место горно-геологических предприятий в промышленности страны. В связи с этим изучаются экономические и правовые основы приоритетного развития горно-геологических предприятий, являющихся одним из основных крупных производственных секторов отрасли, и обеспечения экономической безопасности их деятельности.

Ключевые слова: горно-геологические предприятия, экономическая безопасность, промышленная безопасность, опасные производственные объекты.

Abstract. This article examines the unique place of mining and geological enterprises in the country's industry. Therefore, the economic and legal foundations of the priority development of mining and geological enterprises, which are one of the main large-scale production sectors of the industry, and ensuring the economic security of their activities are studied.

Keywords: mining and geological enterprises, economic security, industrial safety, hazardous production facilities.

Mamlakatimizda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashga oid bir qator qonun va me'yoriy hujjatlar ham qabul qilingan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 2-fevraldagi “Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida” gi O'RQ-419-sonli qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 23-maydagi “Byudjet mablag'laridan foydalanish samaradorligini tubdan oshirish va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish mexanizmlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5446-sonli Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 20-sentyabrdagi “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha idoralararo komissiyani tashkil etish to'g'risida”gi PQ-3947-sonli qarori va boshqa me'yoriy-huquqiy xujjatlar asosida respublikamizning milliy va iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari belgilab berilgan.

Umumxalq Referendumi asosida Yangi O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 2023-yil 1-maydan boshlab kuchga kirdi. Yangi Konstitutsiyada ham davlat va milliy xavfsizlik

masalalariga alohida e’tibor qaratildi. Xususan, 21-moddada “Insonning huquq va erkinliklari faqat qonunga muvofiq va faqat konstitutsiyaviy tuzumni, aholining sog‘lig‘ini, ijtimoiy axloqni, boshqa shaxslarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, jamoat xavfsizligini hamda jamoat tartibini ta’minlash maqsadida zarur bo‘lgan doirada cheklanishi mumkin” deb ta’kidlab o‘tilgan¹. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining deyarli o‘ndan ortiq moddalarida xavfsizlik masalalariga alohida e’tibor qaratilgan.

Mamlakatimizda iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash borasida tadqiqotlar olib borgan A.Yo‘ldoshev va J.Ahmedovlar tomonidan ham xavfsizlikni ta’minlashga doir ilmiy-nazariy qarashlar ilgari surilgan. “O‘zbekiston qonunchiligida nazarda tutilgan xavfsizlikning barcha turlarini, birinchi navbatda davlat, jamoat, ijtimoiy, axborot, ekologik, iqtisodiy, transport, energiya va shaxsiy xavfsizlikni o‘z ichiga oladi”² deb ta’riflangan. Konstitutsion nuqtai-nazardan mamlakatimiz fuqarolarining huquq va erkinliklarining turli tahdid va xavflardan himoya qilinishi muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Mamlakatimizda iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash borasida olib borilayotgan islohotlar natijasida sohaga tegishli qonunlar va me’yoriy-huquqiy hujjatlarning qabul qilinishi soha rivojiga samarali xizmat qilmoqda (1-rasm). Bugungi kunda ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish korxonalarini, shuningdek, sanoat korxonalarida yuzaga kelgan turli iqtisodiy xavflar, sodir etilayotgan iqtisodiy jinoyatlar va boshqa turdagi turli tahdid va xavflarni bartaraf etish va ularga qarshi kurashishda O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti ham samarali faoliyat yuritib kelmoqda.

1-rasm. Iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlashga doir huquqiy hujjatlar³

Respublikamizda kon-geologiya sanoati korxonalarini ishlab chiqarishida xavf-xatarlar va tahdidlar doimo yuzaga keladi. Ushbu xavf-xatarlardan himoyalashning huquqiy asoslari

¹ O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 y., 03/23/837/0241-son. <https://lex.uz/docs/6445145>

² A.Yo‘ldoshev, J.Ahmedov. Mudofa va xavfsizlikning konstitutsiyaviy asoslari. O‘quv qo‘llanma. T.:TDYU nashriyoti, 2023. 9-bet.

³ Sohaga tegishli me’yoriy-huquqiy hujjatlarni o‘rganish va umumlashtirish asosida muallif tomonidan tuzilgan.

borasida 2006-yil 28-sentyabrda O‘RQ-57-sonli O‘zbekiston Respublikasining “Xavfli ishlab chiqarish obyektlarining sanoat xavfsizligi to‘g‘risida” gi qonuni 23-moddani qamrab olgan holda qabul qilindi.

O‘zbekiston Respublikasining “Xavfli ishlab chiqarish obyektlarining sanoat xavfsizligi to‘g‘risida” gi qonuni bevosita korxonalarda sanoat xavfsizligi shaxs va jamiyat hayotiy muhim manfaatlarining xavfli ishlab chiqarish obyektlaridagi avariya va noxush hodisalardan hamda ularning oqibatlaridan himoyalanganlik holatidir. Xavfli ishlab chiqarish obyektlaridagi avariya inshootlar va xavfli ishlab chiqarish obyektlarida qo‘llaniladigan texnika qurilmalarining buzilishi, nazorat qilib bo‘lmaydigan portlash va xavfli moddalar ajralib chiqishi kabi vaziyatlarda sodir bo‘ladigan munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan⁴.

O‘zbekiston Respublikasining “Xavfli ishlab chiqarish obyektlarining sanoat xavfsizligi to‘g‘risida” gi qonuni 6-moddasiga ko‘ra, mamlakatimizda sanoat xavfsizligi sohasi davlat tomonidan, bevosita tartibga solishda bevosita O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, shuningdek, maxsus vakolatli davlat organlarini hamda qonunchilikka muvofiq sanoat xavfsizligi sohasida ayrim vakolatlarga ega bo‘lgan boshqa davlat organlari tomonidan tartibga solinadi. 6-moddada belgilangan talablarga ko‘ra sanoat xavfsizligi sohasida davlat tomonidan tartibga solish quyidagi chora-tadbirlardan iborat (2-rasm):

- sanoat xavfsizligi talablarini belgilash;
- sanoat xavfsizligi talablariga rioya etilishi ustidan davlat nazorati;
- xavfli ishlab chiqarish obyektlarida qo‘llaniladigan texnika qurilmalarini sertifikatlashtirish;
- faoliyatning ayrim turlarini litsenziyalash;
- sanoat xavfsizligi ekspertizasini o‘tkazish;
- qonunchilikka muvofiq boshqa choralar.

⁴ Ўзбекистон Республикасининг “Хавфли ишлаб чиқариш объекларининг sanoat хавфсизлиги тўғрисида” ги Қонуни, 28.09.2006-йилдаги ЎРҚ-57-сон. <https://lex.uz/docs/1061181>

2-rasm. Sanoatda xavfli ishlab chiqarish obyektlarining tasniflanishi⁵

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Sanoat xavfsizligi davlat qo‘mitasi to‘g‘risida” gi 2019-yil 1-fevraldagi 75-sonli qarori qabul qilindi. Ushbu qarorga ko‘ra, mamlakatimizda sanoat xavfsizligi davlat qo‘mitasi bevosita atom energetikasi va yadro texnologiyalari obyektlarida, shuningdek, xavfli ishlab chiqarish obyektlarida sanoat xavfsizligi sohasida radiatsiya va yadro xavfsizligini ta‘minlash sohasida yagona davlat siyosati amalga oshirilishi va nazorat qilinishi uchun mas‘ul bo‘lgan vakolatli davlat boshqaruvi organi sifatida o‘z faoliyatini boshladi.

Sanoatning kon-geologiya obyektlari joylashgan yer maydonlarida tabiiy resurslarni qazib olish va qayta ishlash korxonalariga yetkazib berish ham muhim ahamiyatga ega. Shu bois, O‘zbekiston Respublikasining “Yer osti boyliklari to‘g‘risida” gi Qonunining qabul qilinishi bu boradagi muammolarni tartibga solishda huquqiy jihatdan jiddiy ahamiyat kasb etadi.

⁵ Ўзбекистон Республикасининг “Хавфли ишлаб чиқариш объекtlарининг саноат хавфсизлиги тўғрисида” ги Қонуни, 28.09.2006-йилдаги ЎРҚ-57-сон. <https://lex.uz/docs/1061181>

3-rasm. Sanoat xavfsizligi davlat qo‘mitasining tarkibiy tuzilmasi⁶

Sanoat xavfsizligi Davlat qo‘mitasining tarkibiy tuzilmasini: viloyatlar va Toshkent shahar hududiy boshqarmalari; Olmaliq kon-texnika inspeksiyasi; Angren kon-texnika inspeksiyasi; Qizilqum kon-texnika inspeksiyasi; Harbiylashtirilgan kon-qutqaruv qismi; «Sanoat xavfsizligi» DUK; «Kontexnazorato‘quv» DUK; «Sanoat nazorati laboratoriyasi» DUK kabi o‘z ish faoliyatini olib boradi. Sanoat xavfsizligi davlat qo‘mitasining tuzilmasi va funksiyalari belgilab berildi (3-rasm).

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, ilmiy izlanishlar natijasida iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlash nafaqat ishlab chiqarish tarmoqlari va xizmat ko‘rsatish sohalarini iqtisodiy jihatdan muhofaza qilishni, balki mamlakat iqtisodiy taraqqiyoti uchun g‘oyat muhim masalalardan biri sifatida tadqiqot obyekti bo‘lib qoladi. Kon-geologiya sanoati korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini ta‘minlash asosida mamlakat aholisini tabiiy resurslarga bo‘lgan ta‘minotini kafolatlash, aholi bandligini ta‘minlash, mamlakatning tashqi bozordagi imijini yaxshilash va ustuvor rivojlanish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 y., 03/23/837/0241-son. <https://lex.uz/docs/6445145>
2. O‘zbekiston Respublikasining “Xavfli ishlab chiqarish ob‘ektlarining sanoat xavfsizligi to‘g‘risida” gi Qonuni, 28.09.2006-yildagi O‘RQ-57-son. <https://lex.uz/docs/1061181>
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasi Sanoat xavfsizligi davlat qo‘mitasi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash to‘g‘risida” gi qarori, 01.02.2019-yildagi 75-son. <https://lex.uz/docs/4169342>
4. A.Yo‘ldoshev, J.Ahmedov. Mudofa va xavfsizlikning konstitutsiyaviy asoslari. O‘quv qo‘llanma. T.:TDYU nashriyoti, 2023. 9-bet.

⁶ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasi Sanoat xavfsizligi davlat qo‘mitasi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash to‘g‘risida” gi qarori, 01.02.2019-yildagi 75-son. <https://lex.uz/docs/4169342>